

Schritt 1: Bestimmen Sie den Situationstyp

Situation Typ I

- Alltägliche Kommunikation und spontane Interaktionen
- Einfache Instruktionen
- Situation absehbar und schematisch
- Im Falle eines Missverständnisses sind keine schwerwiegenden gesundheitlichen oder emotionalen Folgen zu erwarten

Beispiele:

Anmeldung und Empfang, Blutabnahme oder Urinprobe, Tagesprogramm, Mahlzeiten, allgemeine Fragen nach Schmerzen oder Wohlbefinden

Situation Typ II

- Sprachlich komplexere Interaktion mit Fachausdrücken oder Handlungsabfolgen
- Situation weniger absehbar, aber nicht inhaltlich komplex oder emotional vielschichtig
- Compliance des Patienten erforderlich
- Im Falle von Missverständnissen oder Ungenauigkeiten sind leichte emotionale (z.B. leichte Beunruhigung), aber keine gesundheitlichen Folgen zu erwarten

Beispiele:

Anamnese, Visite, Sprechstunde wg. leichter Erkrankungen, Hör- und Sehtests, fMRI oder Röntgenuntersuchungen

Situation Typ III

- Sprachlich komplexe Interaktion mit Fachausdrücken
- Situation nicht absehbar, inhaltlich komplex und emotional vielschichtig
- Langfristige Compliance des Patienten erforderlich
- Im Falle von Missverständnissen oder Ungenauigkeiten sind schwerwiegende emotionale und/oder gesundheitliche Folgen zu erwarten
- Eine professionelle Verdolmetschung ist gesetzlich vorgeschrieben

Beispiele:

Sprechstunden bei schweren Erkrankungen, Beratung zum oder zu chronischen Erkrankungen

Schritt 2: Prüfen Sie die folgenden Punkte

- ✓ Sie haben ein maschinelles Übersetzungstool (z.B. App auf dem Handy)
- ✓ Sie können Namen und sensible Informationen vermeiden.
- ✓ Sie können ein Gerät in der Hand halten oder für weitere Untersuchungen ablegen.
- ✓ Sie sind in einer relativ geräuscharmen Umgebung.

- ✓ Der Termin ist planbar
- ✓ Der Termin ist nicht länger als etwa 30 Minuten
- ✓ Sie sind in einer relativ geräuscharmen Umgebung
- ✓ Ein visueller Kontakt ist nicht unbedingt nötig, um die Situation vollständig zu erfassen (z.B. es wird nichts gezeigt)
- ✓ Sie haben das grüne Licht Ihrer Organisation
- ✓ Es gibt qualifizierte Dolmetscher:innen für die benötigte Sprache

- ✓ Der Termin ist planbar
- ✓ Der Patient ist einverstanden
- ✓ Sie haben das grüne Licht Ihrer Organisation
- ✓ Es gibt qualifizierte Dolmetscher:innen für die benötigte Sprachen

Schritt 3: Empfehlung

Maschinelle Übersetzung

Telefon- oder Videodolmetschen

Dolmetschen vor Ort

Empfehlung geht nicht? Hier sind Alternativen

Alternativen

- Nutzen Sie Hände und Füße oder Bilder
- Nutzen Sie eine gemeinsame Fremdsprache
- Bitten Sie Kollegen, für Sie zu übersetzen
- Bitten Sie Angehörige, für Sie zu übersetzen

Alternativen

- Bitten Sie Kollegen, für Sie zu übersetzen
- Nutzen Sie eine gemeinsame Fremdsprache
- Nutzen Sie maschinelle Übersetzungsdolmetscher gemäss Tipps

Alternativen

- Bitten Sie Kollegen, für Sie zu übersetzen
- Nutzen Sie eine gemeinsame Fremdsprache
- Maschinelle Übersetzungsdolmetscher oder das Hinzuziehen von Angehörigen sind **keine** Alternative

Maschine Übersetzungstools

Beispiele: googletranslate, iTranslate, Sprechender Übersetzer, Deepl...

Risiken und Einschränkungen

- Es sind nicht alle Sprachen verfügbar.
- Die Übersetzung ist unvollständig oder fehlerhaft. Eine geräuschvolle Umgebung verringert zusätzliche die Übersetzungsqualität
- Es ist kein Datenschutz gegeben
- Es muss ein Gerät bedient werden, d.h. die Hände sind nicht frei.
- Das Gerät stellt eine Barriere zwischen Patient und Pflegekraft dar.
- Empathie oder Emotionen durch Tonfall, sprachliche Nuancen oder Mimik fallen weg.
- Erhöhter Zeitaufwand

Best practices

- Deutlich machen, dass maschinelle Übersetzung verwendet wird und dass diese fehlerhaft sein kann.
- Sensible Daten vermeiden oder aufschreiben, statt auszusprechen
- Planen Sie ausreichend Zeit ein
- Prüfen Sie die Spracherkennung auf Vollständigkeit prüfen
- Wiederholen Sie das Verstandene in eigenen Worten
- Halten Sie Blickkontakt mit dem oder der Patient:in halten und achten Sie auf Tonfall, Gestik und Mimik
- Unterstützen Sie das Gesagte mit Gestik und Mimik

professionelle Sprachmittlungsdienste

Beispiele: Dolmetschende mit Masterabschluss Konferenzdolmetschen, Interpret-zertifizierte Dolmetschenden, Telefondolmetschdienst von verdi

Risiken und Einschränkungen

- Es sind nicht alle Sprachen verfügbar.
- Planungsaufwand: Buchung des Dienstes erforderlich.
- Finanzieller Aufwand: Die Leistung ist kostenpflichtig
- Der oder die Patient:in möchte keinen Dolmetschenden
- Erhöhter Zeitaufwand
- Bei Telefondolmetschen: Gesprächsdauer in der Regel auf 1 Stunde beschränkt

Best practices

- Holen Sie das grüne Licht Ihrer Organisation ein
- Planen Sie ausreichend Zeit ein.
- Erklären Sie dem oder der Patient:in, weshalb ein Sprachmittlungsdienst notwendig ist und wer die Kosten übernimmt.
- Briefen Sie den oder die Sprachmittler:in (Untersuchung, Diagnose, etc.)
- Nutzen Sie die direkte Anrede mit dem oder der Patient:in und vermeiden Sie unverständliche Ausdrücke
- Halten Sie Blickkontakt mit dem oder der Patient:in

Mehrsprachige Kollegen

Beispiele: mehrsprachiges medizinisches Personal (Pflegekräfte, Ärzte, paramedizinische Berufe)

Risiken und Einschränkungen

- Die Sprachkenntnisse sind unter Umständen unzureichend
- Die Übersetzung ist aufgrund mangelnder Dolmetschetechnik fehlerhaft oder ungenau.
- Die oder der mehrsprachige Kolleg:in ist nicht neutral und genießt unter Umständen nicht das Vertrauen der oder des Patient:in
- Eingeschränkte Verfügbarkeit
- Erhöhter Zeitaufwand

Best practices

- Führen Sie ein internes Verzeichnis mit den Fremdsprachkenntnissen der Mitarbeitenden
- Bilden Sie Mitarbeitenden zu Sprachmittler:innen aus
- Briefen Sie den oder die Kollegin:in (Untersuchung, Diagnose, etc.)
- Nutzen Sie die direkte Anrede mit dem oder der Patient:in und vermeiden Sie unverständliche Ausdrücke
- Halten Sie Blickkontakt mit dem oder der Patient:in und achten Sie auf Tonfall, Gestik und Mimik
- Vermeiden Sie Nebengeräusche und Unterbrechungen

Angehörige als «Sprachmittler»

Beispiele: Tochter oder Sohn, Partner:in, Freund:in, Mutter oder Vater

Risiken und Einschränkungen

- Emotionale Überforderung der Angehörigen (insbesondere Kinder)
- Fachliche Überforderung und entsprechend fehlerhafte und unvollständige Übersetzung
- Interessenskonflikte: Krankheiten werden verschwiegen, Risiken einer Behandlung übertrieben
- Erhöhter Zeitaufwand

Best practices

- Entlasten Sie Angehörige: Sie dürfen jetzt für den oder die Patient:in da sein und müssen nicht übersetzen